

“ИБРАТ ФАРЗАНДЛАРИ” СТЕРЕОТИПЛАРДАН ХОЛИ АЁЛЛАР

¹Махмудова Сумбула Абдумаликова, ²Диёра Эркиновна Юлдашева

¹ФДУ, тадқиқотчи

²ФДУ, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934000>

Аннотация. Мақолада, Ўзбекистон Республикасида “ибрат фарзандлари” стереотиплардан холи аёлларни илмий-амалий жиҳатидан тадқиқот ўтказиб, амалиётга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Президент мактаби, лойиҳа, бепул, содда, тизимли, креатив, хорижий тил, ўзбек тили, саводхонлик дарслари, имо-ишора тили, видеодарслар, инновацион технологиялар, мобил иловаси, ўрганиш, лугат ёдлаш ва тестларни ечиш, рўзгор, видеобаҳасулотлар, ахборот технологиялар, хотин-қизлар, ўқиб-излан.

Аннотация. В статье в Республике Узбекистан с научной и практической точки зрения исследованы свободные от стереотипов женщины «дети примера» и разработаны рекомендации для практики.

Ключевые слова: Президентская школа, проект, бесплатное, простое, системное, творческое, иностранный язык, узбекский язык, уроки грамотности, язык жестов, видеоуроки, инновационные технологии, мобильное приложение, обучение, запоминание лексики и решение тестов, средства к существованию, видеопродукция, информация технологии, женщины, читайте и ищите.

Abstract. In the article, in the Republic of Uzbekistan, "children of example" women free from stereotypes were researched from a scientific and practical point of view, and recommendations for practice were developed.

Keywords: Presidential school, project, free, simple, systematic, creative, foreign language, Uzbek language, literacy lessons, sign language, video lessons, innovative technologies, mobile application, learning, memorizing vocabulary and solving tests, livelihood, video products, information technologies, women, read and search.

Аёл ва баҳор — муштарак тушунчалар.

Иккиси ҳам яратувчан, оламга гўзаллик бахш этади. Аёл бугун нафақат она, балки жамият ҳаётининг барча жабҳасида фаол, етакчи. Бугунги аёлларимиз ҳам юртимизда ўз ўрнига эга аёллар. Билим беради, руҳлантиради, ўзгалар ютуғидан қувонади, бу мамнунлик янги марраларни забт этишда уларга куч ва қувват бағишлайди.

IT соҳасида қизлар сони ҳали ҳам кам. Баъзи компанияларда бошқарувни қизларга ишонишга ҳамон кўрқишади. Одамлар қизларнинг малакали раҳбар бўла олишига ишонмайди.

“Ибрат фарзандлари” да уларнинг алоҳида ўрни бор 2022 йил ноябрь ойида ташкил этилган “Ибрат фарзандлари” лойиҳаси ҳозирги кунда ёшларнинг тил ўрганиши учун ажойиб имкониятга айланди. Хорижий тилларни бепул, содда, тизимли ва креатив усулда ўргатишни мақсад қилган лойиҳада бир нечта чет тилларни қисқа муддатда ўзингизга қулай бўлган жойдан туриб, бемалол ўрганишингиз мумкин.

Лойиҳа Ўзбекистонда биринчилардан бўлиб хорижлик меҳмонлар учун ўзбек тили ва грамматикасини ўргатишни йўлга қўйган. Бугунги кунда лойиҳа доирасида 22 та хорижий тил, ўзбек тили, саводхонлик дарслари, имо-ишора тили ўргатиб келинмоқда.

Юртимизнинг чекка худудларидаги истеъдодли, молиявий имконияти чекланган, лекин чет тилларни ўрганишга иштиёқи баланд ўқувчиларга ҳам хорижий тилларни ўргатиш, тиллар бўйича саводхонлигини оширишга хизмат қилаётган лойиҳанинг ривожда олима, ўз ишининг устаси бўлган аёл-қизлар ҳам фаол иштирок этмоқда. Ҳа, бугун “Ибрат фарзандлари” нафақат ёшлар, балки катта ёшли юртдошларимиз орасида ҳам оммалашиб улгурди. Ахир содда ва осон усулда, боз устига текин тил ўрганиш кимга ҳам маъқул келмайди, дейсиз?!

Лойиҳа доирасида француз, немис, испан, италян, грек, япон, корейс, хитой, ҳинд, озарбайжон, вьетнам, урду, қорақалпоқ, рус, турк, инглиз тили, шунингдек, болалар учун инглиз тили, имо-ишора тилидан видеодарслар жамиятимизда ўз ўрнига эга, хорижий тилларни пухта ўзлаштирган аёллар томонидан олиб борилмоқда.

Улар орасида филология фанлари бўйича фалсафа докторлари Нигина Расулева, Моҳира Умарова, Зулфия номидаги давлат мукофоти совриндори, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети кафедра мудири Баҳора Эргашева, халқаро тоифадаги устоз ва мутахассислар Саида Рашидова, Дилафруз Икромова, Дилфуза Латипова, Муқаддас Тайланова, Камола Раҳматжонова, Надежда Маҳкамова, Шохиста Камронли, Сурайё Мусаева, Муниса Қодирова, шунингдек, дарсларни замонавий инновацион технологиялар асосида ташкил этадиган Замира Турганбаева, Феруза Ўролова, Сарвиноз Саидаъзамова, Ҳожирахон Абдукаримова кабилар бор.

Аёллар таълими жамият ривожда муҳим омил ҳисобланади. Зеро, “Оиланг фаровонлигини истасанг, ўғлингни ўқит, жамият ривожини истасанг, қизингни ўқит”, деб бежиз айтишмаган.

“Ибрат фарзандлари” лойиҳасида дарс бериб келаётган, унинг ривожини учун беминнат ҳисса қўшаётган мутахассислар орасида аёл-қизлар кўплиги ҳам мамлакатимизда нозик хилқат вакилларига берилаётган юксак эътибор ифодасидир. Ёшлар орасида хорижий тилларни ўрганишни янада мустаҳкамлаш, уларни мазкур жараёнга кенг жалб этиш мақсадида бир қанча хорижий университетлар, жумладан, Италиянинг қатор нуфузли олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликни йўлга қўйилган. Устозлар иштирокида суратга олинган видеодарсларнинг ўқувчилар томонидан янада чуқур ўрганилишига эришиш мақсадида “Ibrat Academy” мобил иловаси ишлаб чиқилган. Унда фойдаланувчилар 20 дан ортиқ тилни ўрганиш, луғат ёдлаш ва тестларни ечиш орқали билимини янада мустаҳкамлаб бориши мумкин.

“Ибрат фарзандлари” лойиҳасининг “Ibrat Academy” мобил иловаси кўплаб хотин-қизлар турмушини яхшилашга ҳам хизмат қилиб келмоқда. Шундай аёллардан бири боёвутлик Хуршида Эгамназаровадир. У “Ибрат фарзандлари” лойиҳаси ташкил этилиши билан инглиз тилини ўргана бошлаган. Илгари далада кетмон чопиб, пахта териб, уч нафар фарзандини парваришлаб келганини, кейинчалик мазкур лойиҳадан инглиз, француз ва корейс тилларини ўрганиб, аввал фарзандларига, сўнг бошқа болаларга ўргатиб, шунинг ортидан рўзғор тебратаётгани ҳақида ҳикоя қилади.

Сирдарё вилояти ҳокимлиги томонидан Хуршиданинг фаолияти учун куриб берилган ўқув маркази Ёшлар ишлари агентлиги томонидан тўлиқ жиҳозланди. Бугун марказда юзлаб ўқувчи замонавий шароитларда таълим олмоқда. Қувонарлиси, мазкур марказнинг 7 нафар ўқувчиси Президент мактаби кириш имтиҳонларидан муваффақиятли ўтишга, яна бир неча ўғил-қиз фан олимпиадаларида юқори ўринларни эгаллашга муваффақ бўлди. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, юртимизда ҳар бир хонадонга кириб

бораётган мазкур лойиҳанинг Тошкент шаҳри ва вилоятларда лойиҳа офислари ташкил этилган бўлиб, улар ёшларнинг хорижий тилларни пухта ўрганишига, керакли видеомаҳсулотлар билан танишишига ёрдам бермоқда.

Ахборот технологиялари — хотин-қизлар учун қулай танлов Инсон ўқиб-изланар экан, муваффақият у билан ёнма-ён юради. Юртимизда меҳнати эвазига катта-катта ютуқларга эришадиган хотин-қизлар сафи йилдан йилга кенгаймоқда. Tenge Market онлайн савдо платформасида маҳсулот менежери сифатида фаолият олиб бораётган Мафтуна Лутфуллаева ҳам ана шу сафда. Мафтуна Тошкент шаҳридаги Ахборот технологиялари коллежида ўқиб юрган кезлари қайси соҳани чуқур ўрганиши кераклигини билмасди.

“Technovation Uzbekistan” танловидаги иштироки унинг ҳаётини тубдан ўзгартириб юборди. У ўз иловасини ишлаб чиқиб, бу жараёндан завқланди. Мана шу завқ туфайли соҳага қизиқиши ортди. Тошкент шаҳридаги Инха университетида ахборот ва коммуникация муҳандислиги бўйича таҳсил олди. IT га қизиқиши талабалик йилларида янада кучайди. Айниқса, интеллектуал кенгликка қиёсланадиган стартаплар уни ўзига тортаверди.

Стартап — бир неча кишининг тинимсиз меҳнати.

Бу иш таваккалчиликни талаб қилади. Уч йил давомида Calypso Intelligent Solutions компаниясида маҳсулот дизайнери ва мана шу компанияда асос солинган Coozin стартапида маҳсулот менежери сифатида фаолият олиб бормоқда. Coozin стартапи аёлларни уйда ўтирган ҳолда иш билан таъминлашга қаратилган, аниқроқ айтганда, уйда пиширилган таомларни етказиб бериш хизмати. У хотин-қизларнинг иқтисодийдаги фаоллигини ошириш ва салоҳиятини технология орқали ривожлантиришни мақсад қилган. Онлайн платформа уйда пиширилган мазали ва сифатли таомларни арзон нархларда сотиб олиш имкониятини беради.

Tenge Market онлайн савдо платформасида маҳсулот менежери бўлиш билан бирга Women TechMakers, GDG Tashkent, ADPList ташкилотларида аёллар ва соҳага янги кириб келаётган мутахассислар учун IT тадбирлари ташкил қилинди. IT соҳасида қизлар сони ҳали ҳам кам. Баъзи компанияларда бошқарувни қизларга ишонилга ҳамон қўрқишади. Одамлар қизларнинг малакали раҳбар бўла олишига ишонмайди. Хотин-қизларнинг фаоллиги гендер мувозанатни янада самарали бўлди. Жамиятимиз менталитетида кўпроқ инсонпарварлик касблари аёлларга мос келади, деган фикр бор. Бу стереотип нотўғри. Аммо ҳозир ижобий ўзгаришлар тез-тез кўзга ташланмоқда.

IT соҳасига қизиқаётган қизлар сони ортиб бормоқда. Чунки бу ерда исталган жойда ишлашингиз мумкин, маълум бир иш жойига боғланиш йўқ. Бундан ташқари, мослашувчан иш соатлари бўлган лавозимларни топасиз. Инсон ҳеч қачон янги нарсаларни синаб кўришдан қўрқмаслиги керак. Асосийси, бошлаш ва бажариш. Ҳаракат ва хоҳиш эса ўз мевасини бермай қўймайди. Опа-сингилларимизда компьютер графикаси ва дизайнерлик фаолияти бўйича ўқиш, мобил илова, веб-сайт, дастурий маҳсулотларни яратиш ҳамда дастурчи сифатида шаклланишга интилиш кучли. Бунинг учун мамлакатимизда зарур шарт-шароит яратилган.

Фақат айрим стереотипларни енгиш, орзу-мақсадлар йўлида дадил одимлаш, имконият ва имтиёزلардан унумли фойдаланилса, бас. Бу билан нафақат даромад топиб, рўзгорига бутлик олиб киради, балки жамият ривожига ҳам муносиб ҳисса қўшади. Зеро, бугун дунёда кун сайин янгидан янги ноу-хаулар юзага келмоқда, жаҳон иқтисодийнинг рақамлашуви ва бошқа омиллар технологиялар соҳаси олдига юксак вазифалар қўймоқда.

Шу нуқтаи назардан, жаҳон майдонида мустақил, қатъий фикр ва замонавий технологиялардан фойдаланиш кўникмасига эга етук кадрларга эҳтиёж бўлаверади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида ПФ-208-сон [Фармони](#).
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида СҚ-297-IV-сонли [Қарори](#).
3. “Янги Ўзбекистон” ва “Правда Востока” газеталари, Ўзбекистон ахбороти, Дарё оммавий ахборот воситалари.